

BERICHT ZUR ARCHÄOLOGISCHEN MAßNAHME

ARCHÄOLOGISCHE PROSPEKTION WINDPARK LOIDESTHAL II

Volker Lindinger

Dominik Hagmann

Archäologischer Dienst GesmbH

Maßnahmennummer: 06115.22.01

Maßnahmenbezeichnung: Windpark Loidesthal II

Bundesland: Niederösterreich

Verwaltungsbezirk: Gänserndorf

Gemeinde: Zistersdorf, Sulz im Weinviertel

Katastralgemeinde: Zistersdorf: Loidesthal, Großinzersdorf; Sulz i. W.: Obersulz

Flur/Adresse: diverse

Grundstücksnummer: Loidesthal: 1142, 1141, 4750, 4749, 4766, 4720/2, 4719/2, 4753, 4748, 4822, 4606, 4897, 4737, 4752, 4824, 4807, 4806, 4649, 4648, 4693, 4683, 4692, 4679, 4684, 4718/2, 4823, 4650, 4751, 4641, 4580, 4581, 4691; Großinzersdorf: 3445, 3455, 3447, 3443, 3454, 3465, 3464, 3453, 3446, 3448; Obersulz: 5062

Anlass für die Maßnahme: Errichtung eines Windparks

Durchführungszeitraum: 14.03.2022

Fundverbleib: Depot ARDIG Pottenbrunn

Autoren und Fotografie: Mag. Dr. Volker Lindinger, Dominik Hagmann, BA MA
ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH
Porschestraße 39
3100 St. Pölten
v.lindinger@ardig.at, d.hagmann@ardig.at
Tel.: 02742/88039

Inhalt

1. Anlass der Maßnahme	4
2. Prospektionsgebiet	4
3. Topografie	6
4. Geologische Situation.....	7
5. Technischer Bericht.....	9
6. Verlauf der Maßnahme.....	10
7. Forschungsstand.....	18
8. Auswertung	23
9. Katalog	24
9.1. LOI II 01 und LOI II 05.....	25
9.2. LOI II 02.....	27
9.3. LOI II 03.....	28
9.4. LOI II 04.....	29
9.5. LOI II 06.....	30
9.6. LOI II 08.....	31
9.7. LOI II 09.....	32
9.8. LOI II 10.....	33
9.9. LOI II 11.....	34
9.10. LOI II 12.....	35
9.11. Fläche Bohrnkreuz.....	36
9.12. Fläche Ebenfeld	37
10. Ergebnisse	38
11. Zusammenfassung.....	40

1. Anlass der Maßnahme

Im Zuge der geplanten Errichtung des Windparks „Loidesthal II“ südlich des Siedlungsgebietes von Zistersdorf und Groß-Inzersdorf bzw. östlich und westlich der Ortschaft Loidesthal sollte im Rahmen eines Auftrags der WEB Windenergie AG das archäologische Potential der von diesem Unterfangen betroffenen Flächen bewertet und dafür mittels eines archäologischen Surveys mit systematischer Oberflächenfundaufsammlung untersucht werden. Mit der Durchführung wurde die Firma ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH beauftragt. (Abb. 1)

Ziel der Prospektion war die Auffindung und Lokalisierung neuer archäologischer Fundstellen, Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebiete in den von der Bautätigkeit betroffenen Bereichen. Dazu wurden neben einer systematischen Begehung Informationen aus der Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamtes, Luftbildern, historischem Kartenmaterial und Literaturrecherchen zusammengetragen. Die Ergebnisse der Prospektion münden in einem Maßnahmenkatalog, der als Grundlage für das weitere Vorgehen bei den ermittelten archäologischen Fundstellen/Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebieten dienen soll.

Abb. 1: Geographische Lage der projektierten WKA (Quelle WMS Geoland basemap.at).

2. Prospektionsgebiet

Der Windpark soll im Süden des Siedlungsgebietes von Zistersdorf und Groß-Inzersdorf bzw. östlich und – in Bezug auf für den Windpark nötige infrastrukturelle Bereiche – westlich von Loidesthal in den OG Zistersdorf und Sulz im Weinviertel in den KG Loidesthal, Großinzersdorf (beide Zistersdorf) und Obersulz (Sulz im Weinviertel) errichtet werden. Die Windkraftanlagen (WKA) sind dabei auf gegenwärtig landwirtschaftlich genutzten Flächen geplant. (Abb. 2; Abb. 3)

Abb. 2: Lage der projektierten WKA des Windparks Loidesthal II (Quelle WMS Geoland basemap.at).

Abb. 3: Luftbild mit Lage der geplanten WKA und Maßnahmenpolygone der archäologischen Prospektion (Quelle WMS Geoland basemap.at).

3. Topografie

Der projektierte Windpark liegt in einem für das Zistersdorfer Hügelland mit seinen sanften Erhebungen charakteristischen Abschnitt in etwa (je nach geplantem Standort der projektierten Fläche) 1 bis 3 km Entfernung zu Loidesthal und wird durch die Sulzbach-Zubringer Ulrichsgraben Bach, Loidesthaller Bach (Geißleitenbach) und Hofbach (sowie einem weiteren, unbenannten Gerinne als Hofbach-Zubringer) durchflossen. Alle Bäche verfügen über eine von Nord-West nach Süd-Ost orientierte Flussrichtung. (Abb. 4)

Abb. 4: Topografie im Umfeld der untersuchten Flächen (Quelle: Land Niederösterreich).

4. Geologische Situation

Im Bereich des geplanten Windparks liegen nach der geologischen Karte der Geologischen Bundesanstalt (GBA) durchgehend quartäre (pleistozäne) und oberpliozäne Löss- und Lösslehmsedimente vor. Entlang der Gewässer sind, was auch die Bereiche einzelner, projektierter WKA betrifft, Zonen mit neogenen Sedimenten (Ton, Sand, Kies, ggf. Lignit und Süßwasserkalk) aus dem oberen Pannonium, vergleichbar der Gbely-Formation, festzustellen; selbes gilt für hochgelegene, teilweise verfestigte Terrassensedimente (Kies, Sand) aus dem oberen Pliozän und Pleistozän. (Abb. 5)

Abb. 5: Ausschnitt der geologischen Karte mit Standorten der geplanten WKA (Quelle WMS Layer GBA, GK 100-200).

Neben den hauptsächlich zu beobachtenden, großflächigen und auf den Löss(-lehm-)sedimenten aufliegenden, Tschernosemböden aus Löß treten nach der bodenkundlichen Kartierung der WebGIS-Applikation eBOD des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) im Untersuchungsbereich, besonders entlang der Gewässer, ebenso schwach vergleytes, kalkhaltiges Kolluvium aus abgeschwemmten Krumenmaterial und kalkhaltiger Kulturrohoboden aus Löß auf. (Abb. 6) Die Sedimente sind hinsichtlich der Bodenart hauptsächlich als lehmiger Schluff zu klassifizieren. (Abb. 7)

Abb. 6: Bodentyp (Quelle eBOD, BFW).

Abb. 7: Bodenart (Quelle eBOD, BFW).

5. Technischer Bericht

Die Geländearbeiten wurden am 14.03.2022 bei sonnigem Wetter durchgeführt. Im Zuge dieser wurde das Gelände um die Position der geplanten WKA auf einer Fläche von ca. 0,1 – 4,5 ha, je nach Maßgabe des Ausmaßes der projektierten Flächen, des Bewuchses und der Oberflächensichtbarkeit, systematisch untersucht. Die Untersuchung erfolgte durch ein Line-Walking-System in einer Double-Linien-Konfiguration (Traversintervall rd. 10 m) mit einer Suchlinienlänge von ca. 40 m; alle an der Oberfläche liegenden Funde im direkt begangenen Untersuchungsbereich wurden aufgesammelt. Alle begehbaren Bereiche wurden entsprechend der beschriebenen Methode begangen. Die jeweiligen Linienanfangs- bzw. Endpunkte wurden mittels eines Tablets mit integrierten Einkanal-GPS in der Software QGIS verortet. (Abb. 8; Abb. 9)

Abb. 8: Start- und Endpunkte der Suchlinien (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

6. Verlauf der Maßnahme

Ein Teil der Felder war zum Zeitpunkt der Begehung am 14.03.2022 zwar bereits bebaut (junger Weizen) oder begrünt, aufgrund der zum Zeitpunkt der Untersuchungen bereits länger anhaltenden Trockenheit war der Bewuchs dieser Felder zum Großteil jedoch noch wenig ausgeprägt, was letzten Endes die Oberflächensichtbarkeit nur geringfügig beeinträchtigte und die Oberflächen daher gut sichtbar waren; die übrigen Felder verfügten über keinen Bewuchs und waren geeggt. Die Felder waren aufgrund der erwähnten Trockenheit nicht abgereget, was sich hingegen einschränkend auf die Oberflächensichtbarkeit auswirkte. Die Oberflächensichtbarkeit ist daher für die meisten untersuchten Flächen als ausreichend zu bezeichnen: Alle untersuchten Bereiche verfügten über eine Mindestsichtbarkeit von 20 % und eine Maximalsichtbarkeit von 100 %, wobei die Minderheit eine Sichtbarkeit von 30 % und die Mehrheit eine von 100 % aufwies (Durchschnitt: ca. 73 %). (Abb. 9 bis Abb. 19) Folgende Grundstücke in den wurden untersucht:

- KG Loidesthal: 1141; 1142; 4580; 4581; 4606; 4641; 4648; 4649; 4650; 4679; 4683; 4684; 4691; 4692; 4693; 4718/2; 4719/2; 4720/2; 4737; 4748; 4749; 4750; 4751; 4752; 4753; 4766; 4806; 4807; 4822; 4823; 4824; 4897;
- KG Großinzersdorf: 3443; 3445; 3446; 3447; 3453; 3454; 3455; 3464; 3465;
- KG Obersulz: 5062.

Die Oberflächenfundaufsammlung im Zuge des archäologischen Surveys erfolgte auf 325 begangenen Linien mit einer Gesamtlänge von ca. 13 km, in deren Rahmen eine Fläche von über 20,5 ha erfasst wurde. Dabei wurden insgesamt 13 Funde, zwölf Keramikfragmente und ein Metallobjekt, die alle neuzeitlich zu datieren sind, aufgesammelt.

Abb. 9: Kartierung der begangenen Flächen (Quelle: DKM BEV).

Abb. 10: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 1 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 11: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 2 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 12: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 3 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 13: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 4 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 14: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 5 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 15: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 6 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 16: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 7 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 17: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 8 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 18: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 9 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 19: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 10 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 20: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 11 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 21: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 12 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

7. Forschungsstand

Im Fundstellenregister des Bundesdenkmalamtes (BDA) sind aus der Umgebung der geplanten Aufstellungsorte der WKA wenige (n = 4), hauptsächlich mittels der Auswertung luftbildarchäologischer Daten des Luftbildarchivs der Universität Wien definierter, Fundorte verzeichnet. Die Mehrzahl (n = 3, 06115.2 – 06115.4) liegt in der KG Loidesthal auf den Fluren „Beerenlüsse“ und „Mühlbergäcker“ in einem Bereich, der zwischen dem Ulrichsgrabenbach im Norden und dem Loidesthaler Bach (Gießleitenbach) im Süden begrenzt wird – beide Gewässer fließen dabei grob in Nordwest – Südost-Richtung und münden bei Götzendorf in den Sulzbach als Marchzubringer. Ein weiterer Fundort (06125.27) ist auf der Flur „Große Wiese“ in der KG Obersulz situiert. Während im Bereich von Fundort 06115.2 womöglich Gruben/-häuser und im Bereich von 06115.3 ein Altweg als Befunde unbekannter Datierung zu erwarten sind, könnte im Umfeld von 06115.4 mit einer Wüstung und/oder, aufgrund des Flurnamens, mit einem Wirtschaftsbau (Mühle) gerechnet werden; eine Datierung liegt hier ebenfalls nicht vor. Fundplatz 06125.27 beinhaltet einen teilweise ergrabenen, vermutlich neuzeitlichen Altweg, welcher aufgrund der Verlegung eines 20kV-Kabels der OMV AG durch M. Mandl (er Fa. ARGIS Archäologie Service GmbH) im Rahmen einer archäologischen Baubegleitung dokumentiert wurde: „Auf der Parzelle 5133 der Katastralgemeinde Obersulz konnte im Profil ein im Franziszeischen Kataster verzeichneter Nordwest-Südost verlaufender Altweg untergeordneter Bedeutung verifiziert werden. Wie lange der einfache Feldweg bestanden hat, ist aufgrund fehlenden Fundmaterials nicht feststellbar. Auf jeden Fall sind im Profil zwei Phasen oder zumindest Ausbesserungen am Altweg ablesbar.“¹ (Abb. 22 und Abb. 23)

¹ M. Mandl, Bericht zur Baubegleitung Niedersulz 2012, FÖ 51/2012, 2013, D579 (D578 f.).

Abb. 22: Fundstellenkartierung (Teil 1) des Bundesdenkmalamtes (Quelle WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 23: Fundstellenkartierung (Teil 2) des Bundesdenkmalamtes (Quelle WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Nachfolgend werden die im Nahbereich des Windparks gelegenen Fundorte angeführt:

Loidesthal, SG Zistersdorf, Gänsersdorf 06115.2

Luftbildbefund, Datierung unbekannt

Flur: Beerenlüsse

Parzellen: 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591

Beschreibung des Fundortes: Die Fundstelle liegt auf einem Plateau oberhalb des Ursprungsgebietes eines in den Sulzbach entwässernden Gerinnes

Befund: Möglicherweise Gruben/Grubenhäuser

Fundgeschichte: 2011 Luftbildflug Inst. f. Ur- und Frühgeschichte

Literatur: Ortsakten BDA; Luftbildarchiv Nr 02110701/45-47

Loidesthal, SG Zistersdorf, Gänsersdorf 06115.3

Luftbildbefund, Weg, Datierung unbekannt

Flur: Mühlbergäcker

Parzellen :4690, 4691, 4692, 4693

Beschreibung des Fundortes: Die Fundstelle liegt auf einem nach Osten einem in den Sulzbach entwässernden Gerinne abfallenden Hang

Befund: Altweg, auch im aktuelle Orthofoto als sanft geschwungene Kurve erkennbar

Fundgeschichte: 2011 Luftbildflug Inst. f. Ur- und Frühgeschichte

Literatur: Ortsakten BDA; Luftbildarchiv Nr 02110701/28-33

Loidesthal, SG Zistersdorf, Gänsersdorf 06115.4

Luftbildbefund, Wüstung, Mühle, Datierung unbekannt

Flur: Mühlbergäcker

Parzellen :4693, 4694, 4695, 4696

Beschreibung des Fundortes: Die Fundstelle liegt auf einem nach Osten einem in den Sulzbach entwässernden Gerinne abfallenden Hang

Befund: Mauerzüge, tw. mit Innenteilung, zweier gebäude. Aufgrund des Flurnamnes Standort einer Windmühle zu erwägen.

Fundgeschichte: 2011 Luftbildflug Inst. f. Ur- und Frühgeschichte

Literatur: Ortsakten BDA; Luftbildarchiv Nr 02110701/32-41, 45

Obersulz, MG Sulz im Weinviertel, Gänsersdorf 06125.27

Weg, Neuzeit

Flur: Große Wiesen

Parzellen: 5133

Beschreibung des Fundortes: Zwischen Obersulz und Erdpress

Befund: Altweg, im Franz. Kat. enthalten, mit Ausbesserungsspuren

Fundgeschichte: 2012 Prospektion beim Verlegen eines Erdkabels der OMV, Maßnahmennr. 06019.12.03

Literatur: Maßnahmennr. 06019.12.03

Eine Recherche des einschlägigen Altkartenmaterials des 18. und 19. Jh. (Josephinische Landesaufnahme, Franziszeische Landesaufnahme, Franzico-Josephinische Landesaufnahme) über den Kartendienst Mapire ergab, wie auch die erwähnten archäologischen Daten nahelegen, Hinweise auf Reste einer einfachen (neuzeitliche) Verkehrsinfrastruktur in Form von Feld- und anderen Verbindungswegen im Bereich der projektierten WKA LOI II 03 und LOI II 12 (bei Fundort 06115.3 und 06115.4) sowie LOI II 02, LOI II 04 und LOI II 09 (bei Fundort 06115.2); ebenfalls sind auf den Karten mappierte Merkmale im Bereich der Fläche Ebenfeld zu nennen (Fundort 06125.27); hierbei handelt es sich in allen Fällen um – besonders eindrücklich auf dem Franziszeischen Kataster aus dem Jahre 1823 verzeichnete – Altwege, welche unmittelbar auf bzw. nahe zu den für die WKA vorgesehenen Bau- und Arbeitsflächen zu verorten sind. (Abb. 24 und Abb. 25) Der Altwegbefund von Fundort 06115.3 ist

zudem in durch die Software Google Earth Pro einsehbaren Luftbildern der 2010er-Jahre sehr gut, in aktuelleren Luftbildern hingegen kaum erkennbar, was auf eine rezente Abtragung der Altwege durch agrarwirtschaftliche Aktivitäten hinweisen kann, methodenbedingt jedoch nicht zwangsläufig auf eine kontinuierliche Beschädigung und damit verbundene Annihilation der Befunde im Zuge rezenter Agraraktivitäten verweisen muss. (Abb. 26)

Abb. 24: Kartierung der projektierten Flächen über dem Franziszeischen Kataster als Overlay zur aktuellen topografischen Karte mit hervorgehobenen Altwegen (Pfeile) in Abgleich mit den bekannten Fundstellen des nächsten Umfeldes (Quelle: mapire; basemap.at; BDA).

Abb. 25: Kartierung der projektierten Flächen über dem Franziszeischen Kataster als Overlay zur aktuellen topografischen Karte mit hervorgehobenen Altwegen (Pfeile) in Abgleich mit den bekannten Fundstellen des nächsten Umfeldes – Fortsetzung (Quelle: mapire; basemap.at; BDA).

Abb. 26: Luftbild vom 18.05.2012 im Bereich der geplanten WKA LOI II 03 – vgl. Abb. 25 (Quelle: Google Earth).

8. Auswertung

Insgesamt ist das Fundaufkommen mit $n = 13$ bei einer insgesamt untersuchten Fläche von über 20,5 ha als spärlich einzustufen; alle Funde sind dabei in chronologischer Hinsicht in die Neuzeit einzuordnen. Die Artefakte konzentrieren sich mit rd. 46% ($n = 6$) einerseits hauptsächlich im Bereich bereits aufgrund luftbildarchäologischer Untersuchungen bekannter, archäologischer Fundstellen in den projektierten Flächen der WKA LOI II 03 und LOI II 04; andererseits treten Funde ($n = 6$; ca. 46%) hauptsächlich in den projektierten Bereichen der WKA LOI II 05 und LOI II 11 auf. Ein weiterer Fund (rd. 8%) trat im Bereich der Fläche Bohnkreuz auf.

Während die Funde aus den Umfeldern der WKA LOI II 03 und LOI II 04 besonders auch im Zusammenhang mit bereits bekannten Fundstellen zu sehen sein könnten, ist aufgrund des Fundverteilungsmusters und des Erhaltungszustandes der aufgesammelten Artefakte das Fundaufkommen speziell im Bereich der WKA LOI II 05 und LOI II 11 sehr wahrscheinlich als ein Produkt neuzeitlicher Hofstalldungung und damit als *background noise* zu werten². Das Fundverteilungsmuster kann, besonders in Hinblick auf die siedlungshistorische Entwicklung der Ortschaft Loidesthal, als Indiz für in der Neuzeit praktizierte Landwirtschaftsaktivitäten ansässiger Agrarbetriebe herangezogen werden; die in den Altkarten dargestellten Wegestrukturen dienten als nötige Verkehrsinfrastruktur, wie auch für andere Formen des Waren- und Personenverkehrs. (Abb. 46)

² Chr. Keller, Stille im Hintergrundrauschen. Auswirkungen von Felddüngung und Abfallentsorgung auf die Prospektion mittelalterlicher Siedlungen, In: M. Aufleger, P. Tuttle (Hrsg.), Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Festschrift für Jürgen Kunow LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn 2018, 323 – 330.

9. Katalog

14.03.2022

Begangene Bereiche

9.1. LOI II 01 und LOI II 05

Abb. 27: Lage geplanter Aufstellungsort WKA LOI II 01 von Süden.

Abb. 28: Lage geplanter Aufstellungsort WKA LOI II 05 von Süden.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4897	geeggt	100	405B NZ 422B NZ

Im Rahmen der Prospektion wurden zwei Keramikfragmente augesammelt; beide stammen aus der Neuzeit. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf die Fundanzahl und räumliche Verteilung als Resultat neuzeitlicher Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 29: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 01 und LOI II 05 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.2. LOI II 02

Abb. 30: Lage geplanter Aufstellungsort WKA LOI II 02 von Süden mit den Spuren einer geologischen Schürfe.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4683	Getreide 10 cm	80	-
4684	Getreide 10 cm	80	-

Im Rahmen der Prospektion wurden keine Funde erkannt. Es liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext im Bereich des projektierten Baufeldes vor.

Abb. 31: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Strukturen im Bereich der WKA LOI II 02 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.3. LOI II 03

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4691	Getreide 10 cm	80	294A NZ 287A NZ
4692	Getreide 10 cm	80	Altweg 292A NZ Altweg

Im Rahmen der Prospektion wurden drei neuzeitliche Keramikfragmente gesammelt; im projizierten Bereich sind weiters Reste neuzeitlicher Altwegstrukturen zu erwarten. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einer Reihe von bekannten archäologischen Fundstellen und der dokumentierten Oberflächenfunde wird das Baufeld als **wahrscheinliche archäologische Verdachtsfläche** definiert.

Abb. 32: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 03 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.4. LOI II 04

Abb. 33: Lage geplanter Aufstellungsort WKA LOI II 04 von Süden.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4580	Getreide 10 cm	80	225A1 NZ 225A2 NZ Altweg
4581	Getreide 10 cm	80	200A NZ Altweg

Im Rahmen der Prospektion wurden drei neuzeitliche Keramikfragmente aufgesammelt; im projektierten Bereich sind weiters Reste neuzeitlicher Altwegestrukturen zu erwarten. Aufgrund der dokumentierten Oberflächenfunde wie auch der räumlichen Nähe zu einer Reihe von bekannten archäologischen Fundstellen wird das Baufeld als **wahrscheinliche archäologische Verdachtsfläche** definiert.

Abb. 34: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 04 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.5. LOI II 06

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
1141	geeggt	100	-

Im Rahmen der Prospektion wurden keine Funde erkannt. Es liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext im Bereich des projektierten Baufeldes vor.

Abb. 35: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 06 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.6. LOI II 08

Abb. 36: Lage geplanter Aufstellungsort WKA LOI II 08 von Norden.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
3443	Begrünung	20 und 80	-
3445	Begrünung	20	-
3446	Begrünung	20	-
3447	Begrünung	20	-
3453	Begrünung	80	-
3454	Begrünung	80	-
3455	Begrünung	80	-

Im Rahmen der Prospektion wurden keine Funde erkannt. Es liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext im Bereich des projektierten Baufeldes vor.

Abb. 37: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 08 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.8. LOI II 10

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4718/2	geeggt	100	-
4719/2	geeggt	100	-

Im Rahmen der Prospektion wurden keine Funde erkannt. Es liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext im Bereich des projizierten Baufeldes vor.

Abb. 40: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 10 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.9. LOI II 11

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4748	Getreide 20 cm	50	-
4749	Getreide 20 cm	50	-
4750	Getreide 20 cm	50	-
4751	Getreide 20 cm	50	388A NZ 389A NZ 389B NZ 390B NZ
4752	Getreide 20 cm	50	-
4753	Getreide 20 cm	50	-

Im Rahmen der Prospektion wurden vier Keramikfragmente gesammelt; alle stammen aus der Neuzeit. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf die Fundanzahl und räumliche Verteilung als Resultat neuzeitlicher Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 41: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 11 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.10. LOI II 12

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4806	Getreide 20 cm	40	-
4807	Getreide 20 cm	40	-

Im Rahmen der Prospektion wurden keine Funde erkannt. Es liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext im Bereich des projektierten Baufeldes vor.

Abb. 42: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA LOI II 12 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.11. Fläche Bohrnkreuz

Abb. 43: Lage projizierte Fläche Bohrnkreuz von Osten.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
3464	geeggt	100	160A NZ
3465	geeggt	100	-

Im Rahmen der Prospektion wurde 1 neuzeitliches Keramikfragment gesammelt. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf die Fundanzahl und räumliche Verteilung als Resultat neuzeitlicher Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 44: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der Fläche Bohrnkreuz (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.12. Fläche Ebenfeld

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
5062	Getreide 10 cm	30	Altwege angrenzend

Im Rahmen der Prospektion wurden keine Funde augesammelt; in der unmittelbaren Nähe zum projektierten Bereich sind weiters Reste neuzeitlicher Altwegestrukturen zu beobachten.

Abb. 45: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der Fläche Ebenfeld (Quelle WMS Geoland basemap.at).

10. Ergebnisse

Im Rahmen der archäologischen Prospektion der geplanten Aufstellungsorte der WKA LOI II 01 bis LOI II 06 und LOI II 08 bis LOI II 12 des Windparks Loidesthal II wurden im Bereich der **WKA LOI II 03, LOI II 04 und LOI II 09 drei wahrscheinliche archäologische Verdachtsflächen** definiert.

Folgende Informationsquellen wurden für die Verdachtsflächenaufstellung herangezogen:

- Prospektion durch die Fa. ARDIG vor Ort am 14.03.2022,
- Auswertung des Fundstellenregisters des Bundesdenkmalamtes, Abteilung für Archäologie,
- Auswertung der durch das Service basemap.at sowie Google Earth online zur Verfügung gestellten Luftbildern,
- Auswertung der durch das Land Niederösterreich online zur Verfügung gestellten Höhendaten und
- Auswertung von historischem Kartenmaterial (Franzische Kataster).

Fundstellendefinition – Kriterien:

- Präsenz und Verteilung archäologischer Funde

Fundstellendefinition: wahrscheinliche Fundstelle

Empfohlene Maßnahmen:

- Oberbodenabtrag unter archäologischer Aufsicht mit einer Vorlaufzeit von zumindest 8 Wochen vor dem eigentlichen Bauvorhaben.

Empfohlene Maßnahmen für die Durchführung archäologischer Voruntersuchungen und Ausgrabungen

Mit einer geeigneten Vorlaufzeit vor dem eigentlichen Baubeginn sollten die angegebenen Verdachtsflächen archäologisch untersucht werden. Die Maßnahme besteht aus dem Abtrag des Oberbodens (Humus) im Beisein von archäologischen Fachkräften.

Es wird empfohlen, dass die ausführende Firma, die für den Humusabtrag beauftragt wird, geeignete Maschinenführer einsetzt, die bereits an Freilegungen archäologischer Fund- und Verdachtsflächen teilgenommen haben und Referenzen zu diesen Tätigkeiten vorweisen können. Eine Abstimmung zwischen Auftraggeber und ausführender archäologischer Betreuung ist anzuraten.

Nachdem die Humusschicht entfernt ist, muss eine Erstdokumentation der freigelegten Fläche in Form von einer Fotodokumentation, einer Vermessungsdokumentation sowie einer verbalen Beschreibung erfolgen (archäologische Voruntersuchung gemäß den Richtlinien des Bundesdenkmalamtes).

Beim Auffinden von archäologischen Befunden, die nach Angabe der Behörde (Bundesdenkmalamt) eine Ausgrabung erforderlich machen, ist eine archäologische Grabung anzuschließen, bei der die Befunde zeit- und fachgerecht nach den Richtlinien für archäologischen Maßnahmen des Bundesdenkmalamtes gegraben und die Funde fachgerecht geborgen werden.

Sowohl bei befundleeren Flächen als auch bei befundführenden Flächen ist ein umfassender Grabungsbericht gemäß den Richtlinien für archäologische Maßnahmen des Bundesdenkmalamtes zu erstellen.

Falls beim Humusabtrag der anderen Standorte der Windkraftanlagen Hinweise auf archäologische Befunde auftreten, die nicht als Verdachtsflächen definiert wurden, sollten das Bundesdenkmalamt und die Projektleitung informiert werden, um zeitgerecht in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt eine Vorgangsweise für diese Fundstelle zu erarbeiten.

11. Zusammenfassung

Im Zuge der geplanten Errichtung des Windparks „Loidesthal II“ südlich des Siedlungsgebietes von Zistersdorf und Groß-Inzersdorf bzw. östlich und westlich der Ortschaft Loidesthal sollte im Rahmen eines Auftrags der WEB Windenergie AG das archäologische Potential der von diesem Unterfangen betroffenen Flächen bewertet und dafür mittels eines archäologischen Surveys mit systematischer Oberflächenfundaufsammlung untersucht werden.

Ziel der Prospektion war daher die Auffindung und Lokalisierung neuer archäologischer Fundstellen, Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebiete in den von der Bautätigkeit betroffenen Bereichen. Dazu wurden neben einer systematischen Begehung Informationen aus der Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamtes, Luftbildern, historischem Kartenmaterial und Literaturrecherchen zusammengetragen. Die Ergebnisse der Prospektion mündeten in einen Maßnahmenkatalog, der als Grundlage für das weitere Vorgehen bei den ermittelten archäologischen Fundstellen/Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebieten dienen soll.

Die Oberflächenfundaufsammlung im Zuge des archäologischen Surveys erfolgte auf 325 begangenen Linien mit einer Gesamtlänge von ca. 13 km, in deren Rahmen eine Fläche von über 20,5 ha erfasst wurde. Dabei wurden insgesamt 13 Funde, zwölf Keramikfragmente und ein Metallobjekt, die alle neuzeitlich zu datieren sind, aufgesammelt. Die Aussagekraft der Prospektionsergebnisse ist daher insgesamt mit „1 – sehr gut“ zu bewerten.

Zwei Fundkonzentrationen können im Zusammenhang mit bereits bekannten Fundstellen gesehen werden, in den übrigen Bereichen ist aufgrund des Fundverteilungsmusters und des Erhaltungszustandes der aufgesammelten Artefakte das Fundaufkommen sehr wahrscheinlich als ein Produkt neuzeitlicher Hofstalldüngung zu werten, wobei ein Zusammenhang mit neuzeitlichen und rezenten landwirtschaftlichen Aktivitäten der Bevölkerung aus dem räumlich zwischen 1 und 3 km entfernten Loidesthal naheliegend ist. Im näheren Umfeld der untersuchten Bereiche sind weiters Features festzustellen, die nach dem Franziszeischen Kataster als Altwegestrukturen angesehen werden können, welche sich teilweise auch noch in aktuellen Luftbildern als Merkmale abzeichnen. (Abb. 46)

	Windpark Loidesthal II			
	Maßnahmennummer: 06115.22.01	Katastralgemeinde/n: Loidesthal, Großinzersdorf, Obersulz	Planersteller: HAGMANN, Dominik	Datum: 27.04.2022
			Plan- / Befundgrundlage: BEV, ARDIG	

Abb. 46: Interpretierter Gesamtplan.

